

AZAMATJON RAHIMOVNING TIPOLOGIK VA ILMIY-METODOLOGIK QARASHLARI

Farhod USMONOV

Andijon davlat universiteti dotsenti, f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351470>

Mustaqillik yillarida tilshunoslik fani o'zining metodologik asoslarini yangilay boshladi, kognitiv va tipologik yo'nalishlar o'zbek tilshunosligi uchun hali birmuncha qorong'i bo'lgan hududlarni yoritishga kirishdi. Ustozimiz professor A.Nurmonov yozganlaridek, "Istiqolga erishgunga qadar o'zbek tilshunoslari asosan o'zbek tilining ichki tuzilishini tavsifiy asosda o'rganish bilan cheklangan bo'lsa, mustaqillik sharoitida o'zbek tili materiallari negizida umumiy tilshunoslik muammolarini hal qilishga, tilshunoslik nazariyasi va lingvistik ta'limot tarixi masalalarini yoritish darajasiga ko'tarildilar"¹²⁴. Aynan shu davrda Andijon davlat universitetining yosh olimi f.f.n., dotsent Rahimov Azamatjon Usmonjonovich nazariy va amaliy tilshunoslikka oid bir necha jiddiy ishlari bilan qadam qo'ydi. Uning "Kompyuter lingvistikasi asoslari" va "Lingvosinergetikaga kirish" (hammualliflikda) nomli qo'llanmalari, tillarning morfologik tipologiyasi, fleksiya, fuziya, agglyutinatsiya va kvantitativ metod masalalariga bag'ishlangan "Fuziya lisoniy tipini kvantitativ va sinergetik yondashuv asosida tadqiq etish (o'zbek tili misolida)" dissertatsiyasi hamda qator maqolalari o'zbek tilshunosligida bu mavzularning ilk sistematik tahlillaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi. Afsuski, bizlarni ancha erta tark etgan bu iste'dodli olim o'zi rejalashtirgan yirik tadqiqotlarini tugatishga ulguradi. Shu sababli uning mavjud ilmiy merosini tizimlashtirish, asosiy metodologik yo'nalishlarini aniqlash va keyingi avlodlar uchun baholash izdoshlar uchun burch sanaladi.

Ushbu maqolada A.U.Rahimovning tipologik va ilmiy-metodologik qarashlari asosan to'rt manba – "O'zbek tilida noregulyar fuziya va uni o'qitish muammolari"¹²⁵, "Agglyutinatsiya jarayonidagi fuziya"¹²⁶, "Fuziya va agglyutinatsiyani kvantitativ metod yordamida tadqiq etish (o'zbek tili misolida)"¹²⁷ va "Milliy g'oya – millat taraqqiyotining strategiyasi va ilmiy tadqiqotlarning tayanch metodologik asosi (tillarning tipologik xususiyati misolida)"¹²⁸ nomli maqolalari tahlili asosida ko'rib chiqiladi. Maqolalar 2007-2008-yillar atrofida yozilgani e'tiborga olinsa, o'sha davrda o'zbek tilshunosligida bu masalalar nihoyatda yangi va, asosan, rus tilshunosligi adabiyotlari orqaligina kirib kelayotgan edi. Bu esa olimning dadillikda ham, ilmiy intuitsiyasida ham yaqin kelajakni ko'ra olganligini ko'rsatadi.

Har qanday ilmiy tadqiqot, avvalambor, o'z sohasidagi nazariy an'analarga munosabat bilan boshlanadi. Bu munosabat ba'zan tayyor usullarni qabul qilish, ba'zan esa mavjud tushunchalarni sinash va ularning chegaralarini tekshirish tarzida namoyon bo'ladi. A.Rahimov ikkinchi yo'lni tanladi.

A.U.Rahimovning tipologik qarashlaridagi eng yorqin metodologik xususiyati nafaqat tilshunoslik hodisalarini tahlil qilish, balki fanning tarixiy-tanqidiy nigohi orqali baholashdir. "Milliy g'oya millat taraqqiyotining strategiyasi va ilmiy tadqiqotlarning tayanch metodologik asosi

¹²⁴ Nurmonov A. Танланган асарлар. III жилд. – Тошкент: Академнашр, 2012. – Б. 32.

¹²⁵ Раҳимов А. Ўзбек тилида нерегуляр фузия ва уни ўқитиш муаммолари // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2008. – № 6. - Б. 39-43.

¹²⁶ Раҳимов А. Агглютинация жараёнидаги фузия // Филологиянинг долзарб муаммолари: Илмий-назарий анжуман материаллари. – Фарғона, Фарғона давлат университети, 2008. - Б. 163-165.

¹²⁷ Раҳимов А. Фузия ва агглютинацияни квантитатив метод ёрдамида тадқиқ этиш (ўзбек тили мисолида) // Илмий хабарнома. – Андижон, Андижон давлат университети. 2008. - № 1-2. - Б. 89-91.

¹²⁸ Раҳимов А. Миллий ғоя миллат тараққиётининг стратегияси ва илмий тадқиқотларнинг таянч методологик асоси (тилларнинг типологик хусусияти мисолида) // Миллий ғоя – илмий тадқиқотларнинг назарий методологик асоси: Илмий мақолалар тўплами. – Андижон, Андижон давлат университети, 2008. – Б. 205-210.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

(tillarning tipologik xususiyati misolida)” maqolasida u Avgust Shleyxer va Vilgelm fon Gumboldtning tillarning klassik tasniflariga nisbatan yosh olim uchun keskin bo‘lgan, ammo argumentli munosabat bildiradi. Olimning fikricha, Shleyxer “dialektikaning muhim qonuniyatini sun’iy ravishda tillar tipologik tasnifiga tatbiq etdi”, ya’ni u Gegelning tezis – antitezis – sintez triadasini tillarga majburan yopishtirdi, natijada flektiv tillarni “eng yuqori pog‘ona” deb e’lon qildi, agglyutinativ va izolyativ tillarni esa “nomukammal” deb belgiladi.

Rahimov bu yondashuvda “evropotsentrizm” – Yevropani sivilizatsiya markazi deb ko‘ruvchi g‘ayriilmiy ta’limot izlarini ko‘radi va bunga shunday munosbat bildiradi: “Ko‘rinib turibdiki, har ikki olim ham yevropalik bo‘lib, ularning ona tillari flektiv til sanaladi”. Bu kuzatish bir qaraganda oddiy ko‘rinsa-da, aslida u tadqiqotchining o‘z ona tili va madaniy fonining ilmiy xulosalarga ta’sirini ilk bor o‘zbek tilshunosligida ko‘targan. N.G.Chernishevskiyning “...tilda qaysi xususiyatning ustunligi uning yaxshi yoki yomonligini, boy yoki qashshoqligini ko‘rsatishga asos bo‘la olmaydi”-degan fikrlariga suyangan holda A.Rahimov tillarning tipologik xususiyati tafakkuriy, aqliy taraqqiyotning mezoni bo‘la olmaydi degan xulosasini keltiradi.

Ushbu yondashuv, ya’ni tipologik tasnifga nafaqat lisoniy, balki ijtimoiy-madaniy va falsafiy mezonlar asosida ham baho berish o‘sha davrda o‘zbek akademik muhitida yangi va jasur pozitsiya edi. So‘z jasurlik xususida ketgan ekan, A.Rahimovning terminologik chalkashliklarni bartaraf etishga hissa qo‘shgan maqolasi xususida gapirish mumkin.

Tilshunoslik tarixida ilmiy taraqqiyotning ko‘pgina bosqichlari aynan terminologik aniqlikni tiklashdan boshlangan. Tushunchalar chalkashligi, albatta, nazariy xatolarning manbaiga aylanadi. A.Rahimov эса кучли lingvistik intuitsiya egasi sifatida buni yaxshi bilganligi uning fleksiya va fuziya masalasiga yondashuvida yaqqol ko‘rinadi. U o‘zbek tilshunosligida fleksiya va fuziya tushunchalarining farqini ilk bor tizimli tarzda ko‘rsatishga uringanlardan biridir. Olim o‘sha davr adabiyotlarida mavjud bo‘lgan va ba’zi darsliklarda uchrayotgan xatoga, ya’ni fleksiya va fuziyani bir-biriga sinonim yoki ekvivalent tushunchalar deb ishlatishga aniq va argumentli nuqtai nazardan qarshilik ko‘rsatadi. U fleksiya tushunchasini Fridrix Shlegel tilshunoslik faniga olib kirganini ko‘rstib, uning ikki asosiy turidan birini – ichki fleksiyani (asos ichidagi o‘zgarish, masalan, semit tillaridagi o‘zak undoshlari atrofida unlilarning almashinuvi) va tashqi fleksiyani (affiksatsiya orqali grammatik ma’no ifodalanishi) aniq misollar yordamida farqlaydi. Flektiv tendensiyaning asosiy belgisi sifatida u *sintetosemiya* tushunchasini qo‘llaydi. Bunda flektiv affikslar bir vaqtning o‘zida bir nechta grammatik kategoriyaning ma’nosini ifodalaydi (masalan, rus tilidagi fe’l fleksiyasida shaxs, zamon va mayl ma’nosining birgalikda ifodalanishi). Buni u agglyutinativ tendensiyaning agglyutinativ tillarda har bir qo‘shimcha faqat bitta grammemani ifodalashi, *gaplosemiya* prinsipiga zid qo‘yadi. Fuziya masalasida esa Edvard Sepirning konsepsiyasiga tayangan holda tipologik tadqiqotlarni “Fuziya haqidagi qarashlar yuzaga kelgunga qadar bo‘lgan davr (mil. avv. asrdan to XX asrgacha)” va “Fuziya haqidagi g‘oyalar shakllangan davr (XX asr va undan keyingi davr)” deb ikki tarixiy davrga bo‘ladi. Bu bilan u o‘zbek tilshunosligida bu ikki tushuncha o‘rtasidagi farqni birinchi bor o‘qitish amaliyotiga olib kirdi, ya’ni nazariy tafovutni pedagogik vazifaga aylantirdi. O‘zbek tilshunosligidagi keyingi morfonologik tadqiqotlar uchun bu aynan shu yerda muhim poydevor yaratilgan edi.

Azamatjon Rahimovni haqiqatan g‘ayratli olim sifatida eslaymiz. U nihoyatda samarali ishlardi. Masalan, yuqoridagi nazariy farqlanishni amaliy ko‘rsatib berish uning murakkab va dadil qadamlaridan biri edi. Fleksiya va fuziya o‘rtasidagi farqni terminologik jihatdan aniqlash bir narsa, ammo ana shu farqning o‘zbek tilining o‘zida mavjud ekanini isbotlash butunlay boshqa narsa. “Agglyutinatsiya jarayonidagi fuziya (regulyar fuziya)” maqolasida o‘zbek tilida agglyutinatsiya zanjiri doirasida kuzatiladigan morfema chegarasining “erib ketishi” holatini nazariy jihatdan ko‘rsatib beradi.

A.Rahimov agglyutinatsiyaning klassik modelida morfemalar orasidagi “chok” aniq sezilib turishini qayd etadi. Ammo o‘zbek tili materialida u shunday holatlarni aniqlaydiki, agglyutinatsiya jarayoni “hamisha ham yuqoridagi namuna keltirilgan so‘zdagiday silliq,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

o'zgarishlarsiz kechavermaydi"¹²⁹. Bunday holatda agglyutinatsiya zanjiridagi ayrim "xalqlar" tushib qoladi va morfema chegarasini flektiv tillarga xos tarzda sezilmas holga keltiradi. Muallif bu hodisani *agglyutinatsiya jarayonidagi fuziya* yoki *regulyar fuziya* deb ataydi¹³⁰.

Bu xulosaning ahamiyatini tushunish uchun o'sha davrning tilshunoslik kontekstini eslatish lozim: o'zbek tili morfologiyasiga oid barcha darsliklar va monografiyalar morfema chegarasidagi o'zgarishlarni assimilyatsiya, reduksiya, sinkopa, akkomodatsiya singari fonetik hodisalar sifatida tasnif qilib, ularni tipologik-morfonologik tushuncha doirasida umuman ko'rmasdi. A.Rahimov esa ana shu fonetik o'zgarishlarning morfologik tipologiyadagi ma'nosini ochib berdi: ular o'zbek tilida *regulyar fuziya* ekanini, ya'ni agglyutinativ tilda flektiv tendensiya izlarining mavjudligini ko'rsatadi.

Maqolaga debocha sifatida tanlangan Pol Passining "Til hamma vaqt ixchamlikka, ortiqcha narsalardan soqit bo'lishga va lisoniy ehtiyojdagi narsalarga erishishga intiladi"-degan gapi, bizningcha tasodifiy emas. Ular olimning tilga sinergetik nigoh bilan qarashini ifodalaydi va keyinchalik dunyo yuzini ko'rgan uning hammualliflikdagi "Lingvosinergetikaga kirish" qo'llanmasidagi konsepsiya bilan uzviy bog'liqdir.

Bugungi kognitiv-tipologik tilshunoslikda agglyutinativ tillarda fuzion tendensiyalarni o'rganish alohida yo'nalishga aylanganini hisobga olsak, Rahimovning bu xulosalari o'sha paytda fan rivojidan qancha oldinda ekanligi yanada yaqqolroq ko'rinadi.

Josef Grinbergning tipologik tadqiqotlari yuzaga kelgandan boshlab, uning ishlariga murojaat etilmagan shu toifadagi tadqiqot bo'lmas kerak. A.Rahimov ham "Fuziya va agglyutinatsiyani kvantitativ metod erdamida tadqiq etish (o'zbek tili misolida)" nomli maqolasida uning morfologik tipologiyadagi miqdoriy yondashuvini qo'llaydi. J.Grinberg 1960-yillarda tillarni faqat sifat mezonlari asosida tasniflash noto'liqligini, har bir til, aslida, bu xususiyatlarning noyob nisbatini aks ettiradi, va bu nisbatni *indekslash* orqali aniq raqamli ko'rsatkichlarga aylantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Maqolada Grinberg metodologiyasining beshta asosiy parametri tavsiflanadi va har bir parametr bo'yicha indeks qanday hisoblanishi ko'rsatiladi. Muallif ularni o'zbek tiliga tatbiq etib, statistik ma'lumotlar yaratadi va natijalarni jadval ko'rinishida umumlashtiradi. Bu ish o'zbek tilshunosligida matematik-statistik yondashuvni tilning morfologik tuzilishini baholashda qo'llashning dastlabki amaliy tajribalaridan biri edi. Grinberg metodining o'zbek tili materialiga tatbiq etilishi o'zbek tilshunosligida miqdoriy tipologiyaning birinchi amaliy namunasi sifatida ahamiyatlidir. O'sha davr o'zbek ilmiy tilshunosligida bunday yondashuv nihoyatda kam uchardi.

Yuqorida ko'rilgan maqolalarda umumiy bir jihat, umumiy metodologik nigoh bor. A.U. Rahimovning maqolalari tilshunoslik sohasidagi bir necha muhim xususiyatni namoyish etadi. Birinchidan, u ingliz va rus tillarini mukammal bilgani sababli xorijiy manbalarga E.Sepir, J.Grinberg, V.Z.Demyankov, A.M.Shcherbak, Y.D. Polivanov, N.A. Baskakov kabi yirik olimlarning asarlariga bevosita murojaat qila olgan va ularni o'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari bilan bog'lay olgan. Ikkinchidan, u morfologik tipologiyaning nazariy-tarixiy rivojini yaxshi bilgan va unda ochilmay qolgan masalalarni, xususan, fleksiya va fuziyaning farqi, agglyutinatsiya jarayonidagi fuziya, kvantitativ indekslash kabilarni yaxshi ko'ra olgan.

Yuqorida tilga olingan yillarda o'zbek tilshunosligida lingvosinergetika va kompyuter lingvistikasi endi-endi o'rganilayotgan edi, xususan, A.Po'latov va S.Muhamedovalarning "Kompyuter lingvistikasi" o'quv qo'llanmasigina nashr etilgan, u ham ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan edi. A.Rahimov ana shu bo'shliqni to'ldirishga, yosh o'zbek tilshunoslari oldida tubdan yangi metodologik ufqlar ochishga urindi. "Kompyuter lingvistikasi asoslari" qo'llanmasi va "Lingvosinergetikaga kirish" risolasi shu niyatning amaliy ifodasidir.

A.U.Rahimovning mavjud ilmiy merosiga tayanib, uning metodologik qarashlarini uchta asosiy yo'nalishda tavsiflash mumkin:

¹²⁹ Раҳимов А. Агглютинация жараёнидаги фузия // Филологиянинг долзарб муаммолари: Илмий-назарий анжуман материаллари. – Фарғона, Фарғона давлат университети, 2008. – Б. 164.

¹³⁰ Юқоридаги мақола. Ҷша бет.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

1) tipologik tasnifga tanqidiy-tarixiy nigoh va yevropotsentrizmga qarshi metodologik pozitsiya;

2) o‘zbek tilining morfonologiyasi va morfologik tipologiyasida “regulyar fuziya” hodisasini nazariy-amaliy asoslash;

3) Grinberg kvantitativ metodining o‘zbek tilshunosligiga tatbiqi, miqdoriy ko‘rsatkichlari asosida tilning tipologik xususiyatlarini o‘rganish.

Maqolalar yozilganiga yigirma yilga yaqin bo‘lganiga qaramasdan, ularda ko‘tarilgan masalalar hozir ham dolzarbligini yo‘qotmagan. A.Rahimovning ilmiy intuitsiyasi va metodologik jasurligi uni o‘zbek tilshunosligida tipologik-kognitiv yo‘nalishning ilk yirik namoyandalaridan sifatida baholashga asos beradi. Uning merosini tizimli davom ettirish, ayniqsa lingvosinergetika va kompyuter lingvistikasi yo‘nalishlarida, o‘zbek tilshunosligi uchun ahamiyatli vazifaligicha qoladi.

Uni tanigan paytlarimiz magistratura talabasi edik. Men uni “ensiklopediya” deb atardim, chunki unga berilgan savol, sohasidan qat’i nazar, javobsiz qolmasdi. Talabalar esa uni “farishta domla” deb atashgani esimizda. Chunki u ensiklopedik bilimlar egasi bo‘lish bilan birga juda samimiy va oqko‘ngil inson edi...

Olimning qoldirgan merosi, o‘zi dadillik bilan ochgan masalalar, o‘rtaga tashlagan savollar keyingi avlodlar uchun davom ettirilishi kerak bo‘lgan ilmiy vazifa bo‘lib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Раҳимов А. Ўзбек тилида нерегуляр фузия ва уни ўқитиш муаммолари // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2008. – № 6. – Б. 39-43.

2. Раҳимов А. Агглютинация жараёнидаги фузия // Филологиянинг долзарб муаммолари: Илмий-назарий анжуман материаллари. – Фарғона, Фарғона давлат университети, 2008. – Б. 163-165.

3. Раҳимов А. Фузия ва агглютинацияни квантитатив метод ёрдамида тадқиқ этиш (ўзбек тили мисолида) // Илмий хабарнома. – Андижон, Андижон давлат университети. 2008. - № 1-2. – Б. 89-91.

4. Раҳимов А. Миллий ғоя миллат тараққиётининг стратегияси ва илмий тадқиқотларнинг таянч методологик асоси (тиллارнинг типологик хусусияти мисолида) // Миллий ғоя – илмий тадқиқотларнинг назарий методологик асоси: Илмий мақолалар тўплами. – Андижон, Андижон давлат университети, 2008. – Б. 205-210.

5. Раҳимов А. Агглютинация жараёнидаги фузия // Филологиянинг долзарб муаммолари: Илмий-назарий анжуман материаллари. – Фарғона, Фарғона давлат университети, 2008. – Б. 164.